

Erscheinung: Ein 50jähriger Mann brachte zwar seine Familie zum Impfen, weigerte sich aber, sich selbst „diesen Dreck“ einverleiben zu lassen. 14 Tage später wurde

er mit einer schweren hämorrhagischen Pockenform auf der Isolierstation eingeliefert. Er starb nach wenigen Tagen.

Dr. Grete Thomsen

Dr. med. Laura Turnau: Meine Autobiographie

Auf Wunsch der Präsidentin des „Bundes Deutscher Ärztinnen“, Frau Dr. Lena Ohnesorge, habe ich in Kürze darzustellen versucht, wie mein Leben verlaufen ist.

Ich bin 1882 in Wien geboren, mein Vater war Jurist, wir waren 3 Geschwister und verlebten gemeinsam eine fidele Kinderzeit. Als ich ca. 12 Jahre alt war, übersiedelte meine Familie nach Zürich. Dort besuchte ich 3 Jahre die öffentliche Schule, dann 4 Jahre das Züricher Lehrerinnenseminar Grönmünster als Maturandin — ein Mädchengymnasium gab es damals noch nicht. Privat lernte ich noch griechisch, was ich tief genoß. 1901 bestand ich die Eidgenössische Maturitätsprüfung, mein Medizinstudium spielte sich in Genf, dazu noch in Zürich ab. 1907 schloß ich das Studium mit dem medizinischen Staatsexamen ab. Es war eine glückliche Zeit, wissenschaftlich und menschlich interessant, denn die „Welt“ traf sich an den Schweizer Universitäten, vor allem kam die Jugend aus dem zaristischen Rußland, die ihr Freiheitsdrang in den Westen zog, und dadurch auch uns Mitteleuro-

päern die weite Welt erschloß. Während des Studiums verbrachte ich meine Freizeit mit vielen wertvollen Menschen sehr gern in der freien Natur bei allerlei Sport wie Wandern, Schwimmen, Rudern, Hochtouren und Skifahren; Sportarten, die damals noch wenig von Frauen ausgeübt wurden. Für mich stellten sie aber den besten Ausgleich dar gegen die auf mich eindringenden Erfahrungen auf medizinischem und sozialem Gebiet.

Nach 7 Assistenzjahren, die ich hauptsächlich in deutschen pädiatrischen Kliniken verbrachte, wollte ich im Sommer 1914 meine Volontärstelle bei einem weltbekanntesten Chef einer Kinderklinik aufgeben, um mich in der Schweiz niederzulassen. Da brach am 1. August 1914 der Krieg aus. Mein Chef forderte mich auf, jetzt, da alle jungen Assistenten zum Kriegsdienst eingezogen wurden, doch ja die paar Monate, die der Krieg dauern könnte (!), in seiner Klinik weiter zu arbeiten. Niemand konnte sich damals vorstellen, daß ein Krieg unter Kulturvölkern lange dauern könnte — daß ein Weltkrieg begonnen habe. Mein

Chef riet mir, eine private Kinderpraxis aufzumachen, da ja in Deutschland Kurierfreiheit bestände, ich müßte nur auf meinem Arztschild am Hauseingang, auf Rezepturen und Briefbogen, im Telefon- und Adreßbuch den Vermerk setzen: „approbiert in der Schweiz“. Ich folgte und erlebte, daß weder die Eltern meiner Patienten noch ich selbst je dadurch irgendwie gestört wurden. Mein Chef hatte mich in den Sattel gehoben und ich ritt munter in die Privatpraxis. Als ausländisch Approbierter war mir — zu meinem Glück — die Kassenpraxis versperrt. Bald war mein Arbeitstag überbesetzt. Zur klinischen Arbeit und zur Privatpraxis kam zeitweise Arbeit in einer Städtischen Säuglingsfürsorgestelle, zeitweise die in einer Kinderpoliklinik. Da lernte ich die große Not der Zeit kennen. Viele Menschen hungerten und froren, sie hausten in verlotterten, überbevölkerten Wohnungen eingepfercht. Statt Seife mußte man eine Mischung von Soda und Sand benutzen, die zwar den Schmutz entfernte, aber die Haut gleich mitnahm. Statt

Strümpfen trugen die Kinder zusammengefaltetes Zeitungspapier als Wickelgamaschen, statt Lederschuhen — Holzböden, die die Väter der Kinder mehr oder minder genial mit selbsterfundenen Vorrichtungen zum Festhalten am Fuß versahen. Nach Kriegsende 1918 begann die schleichende Inflation, die dann 1923 zur unvorstellbaren Geldentwertung führte. Galt doch Neujahr 1924 1 neue Mark gleich 1 Billion (= 12 Nullen!) bisheriger Mark. Ich hatte auch 2 Kinderheime der Heilsarmee ärztlich zu betreuen. Eines Tages telefonierte die Polizei, ob ich nicht ein Unterkommen wüßte für ein Kind, das wahrscheinlich von einer durch Berlin ziehenden Flüchtlingsgruppe abgeirrt, seine Angehörigen verloren hatte, allein herumirrte und von der Polizei aufgegriffen wurde. Jetzt suchten sie einen Platz in einem Kinderheim. Vielleicht findet man später die Eltern und kann das Kind zu ihnen bringen. Wenn aber die Polizei bei Heimen um Aufnahme bitte, komme die Gegenfrage: Wer zahlt? — und wenn die Polizei sagen muß: Niemand! — dann findet das Kind

1921

1971

Ärztmuster
auf Wunsch

Femisana

Stimulans für Frauen

Femisana „Forte“

Stark wirksames Stimulans
für Frauen Amenorrhoe, Hypo- und Dysmenorrhoe

NEU: Dr. Hotz-Voll- und Kinderbad

Bitte fordern Sie unsere Festschrift zum 50jährigen
Firmenbestehen an.

Dr. W. Hotz & Co. Nachf., 7055 Stetten i. R.

Funktions-
störungen
insbesondere
des weiblichen
Genitalorganismus

nirgends Aufnahme. Ich erklärte am Telephon, die 2 Kinderheime der Heilsarmee seien schon über-voll, alle Betten besetzt, einige Kinder lägen auf Matratzen am Boden. „Wenn das Kind nirgends eine Unterkunft findet, dann bringen Sie es in unsere Wohnung, wir behalten es, bis in einem Heim ein Platz frei wird oder das Kind seine Angehörigen gefunden hat.“ Wir — das waren Sr. Hanna und ich. Sr. Hanna war die Tochter eines Professors der Theologie. Sie war eine ancilla domini, eine Magd des Herrn, voll Gottvertrauen und voll Menschenliebe, voll Güte und Hilfsbereitschaft und unbegrenzter Opferfähigkeit. Sie war sehr klug, besaß einen praktischen Blick und die seltene Gabe, seelische Antriebe in einem Verbrecher genau so gut zu verstehen wie die im Gemüt eines ehrsamem Spießbürgers. Das Zusammentreffen all dieser Eigenschaften befähigte sie, Gedrückte, Mutlose, Verzweifelte zu stärken und zu heben. Verschiedene Bekannte kamen unabhängig voneinander auf die Bezeichnung „Franciscus-Charakter“.

Jetzt kamen die Kinder. Platz genug hatten wir in meiner großen Wohnung. Unsere Pfleglinge kamen in Lumpen, verschmutzt, voll Ungeziefer. Sr. Hanna hatte bald die Technik heraus: Die Neuangekommenen wurden im Badezimmer auf eine dicke Unterlage von Zeitungspapier gestellt, die Kleiderlumpen mit einer großen Schere weggeschnitten und mitsamt dem Zeitungspapier in der Zentralheizung verbrannt. Dann wurde ein

Badewasser nach dem andern eingelassen und wieder abgelassen, bis man ungestraft an die Kinder heran konnte. Sie wurden gründlich gereinigt, frisch bekleidet, dann gefüttert — wie das schmeckte! —, ich höre noch Heinzes wohliliges „ah“. Sr. Hanna hatte ihn „aus Dünen von Dreck“ herausgeholt. So war unsere „künstliche Familie“ gegründet, wir waren unversehens in eine neue Arbeit hineingelitten, ohne zu wissen und ohne zu fragen, was daraus werden sollte. Unter den Kindern war in erster Linie das Berliner Lumpenproletariat vertreten, dann Mißhandelte, die man möglichst schnell vor den unmenschlichen Eltern — leider waren meist die Mütter die Hauptschuldigen — wegnehmen mußte. Dazwischen bewegte sich selbstbewußt eine 3jährige baltische Baroness, sie war mit den Eltern vor den Bolschewiken geflohen, sie hatten alles Hab und Gut zurücklassen müssen, in einem Handkofferchen hatten sie Schmuck mitgenommen, von dessen Verkauf sie lange lebten. Ein kleines Kind war in einer Laube (Schrebergarten) allein geblieben, als man die Mutter ins Gefängnis abholte. Nach 2 Tagen fiel den Nachbarn ein, das kleine Kind müsse doch noch da sein. Die herbeigerufene Polizei fand das arme Geschöpf halbverhungert im Schmutz und brachte es uns. Eine Mutter in armseligen Verhältnissen konnte von einer Abtreibung des 4. Kindes abgehalten werden, weil wir uns des zu erwartenden Kindes annehmen wollten. Einige Kinder waren nur vor-

übergehend bei uns, etwa während der Entbindung oder Erkrankung der Mutter, andere blieben Jahre, etliche jahrzehntelang unter unserer Flagge, je nachdem, was ihre Lage erheischte. Gelegentlich sandten Behörden, etwa das Gericht, ein Kind zu uns mit dem Auftrag, eine ärztliche, psychologische oder sozialärztliche Diagnose und danach einen Heilplan aufzustellen. In Fällen von Mißhandlungen hatten wir als Zeugen vor Gericht anzutreten. Vereinzelt kam es zu Adoptionen. Gut ausgewählt kann sich bei Adoptionen etwas Herz erfreuendes entwickeln, umgekehrt kann eine ungeschickt gemachte Adoption alle Beteiligten schädigen. Kinder, die wir weder in ihre eigene Familie noch in eine fremde mit gutem Gewissen abgeben konnten, durften wir gelegentlich zur Schwedin Elsa Brandström schicken. Im Weltkrieg hatte sie sich als „Engel der Gefangenen in Rußland“ bekannt gemacht. Nach dem Krieg widmete sie sich den Kindern der Gefangenen, nahm andere Kinder dazu, die im Schloß Neusorge eine vorzügliche Erziehung erhielten. Andere Kin-

der durften wir zu „Mutter Eva“ von Tiele-Winkler in eines ihrer „Heime für Heimatlose“ bringen. Eine in der Kinderfürsorge bewanderte Dame machte mich darauf aufmerksam, ich sollte mich als städtische Pflegefrau anmelden. Wenn eins der angenommenen Kinder erkrankte oder einen Unfall erlitt, dann wäre ich als städtische Pflegefrau behördlich gedeckt — als private nicht, denn wie kommt eine private dazu, ohne behördliche Erlaubnis Kinder zu sich zu nehmen! Als Pflegefrau bekam ich pro Kind und Tag den städtischen Pflegesatz ausbezahlt, der natürlich unsere Kosten nicht deckte, aber als Beisteuer zu bewerten war. Das Jugendamt kam dabei gut weg, denn wir lieferten auch Wäsche und Kleider, Arzt und Heilmittel. Das Amt konnte ganz junge Säuglinge zu Arzt und Krankenschwester einliefern wie in ein Säuglingsheim, dessen Pflegesatz aber ein Erhebliches höher war als der bei Pflegefrauen. Auch die Kinder kamen dabei gut weg, da sie sachgemäß schwesterliche Pflege und ständige ärztliche Aufsicht genossen wie in einem Heim

bei Gastro- und Enteropathien,
chronisch-habitueller Obstipation,
Cholecystopathien, Stoffwechselanomalien
(Adipositas, uratische Diathese)

Bewährt seit über 50 Jahren. TESANO-TEE enthält 21 wertvolle Heilkräuter. Bitte, fordern Sie Muster an.

H. Wild & Co. Nachf. der Tesano GmbH
5 Köln-Raderberg, Raderberger Straße 181

und zugleich die Vorteile einer wohl kinderreichen Familie genossen, waren doch meist 8—12 Kinder gleichzeitig bei uns. Hätten Sr. Hanna und ich eine kaufmännische Ader besessen, hätten wir jedes Jahr einen Haushaltsplan aufgestellt, so hätten wir unbedingt jedes Jahr wieder das Unternehmen aufgeben müssen. Wir waren aber überzeugt, daß wir weiter arbeiten mußten — irgendwie wird es schon gehen —, und siehe da, wie durch ein Wunder ist es auch immer gegangen! Sr. Hanna meinte, wir hätten so viel zu danken, daß wir kaum Zeit haben, zu bitten. Wenn wir diese unsere Arbeit gute 12 Jahre bis 1933 durchführen konnten, so verdanken wir das einer großen Schar von Freunden in Deutschland, der Schweiz, Amerika. Sie spendeten Liebesgaben jeder Art: Kinderbetten, Wäsche, Kleider, Lebensmittel, Geld. Wiederholt erlebten wir, daß Sr. Hanna ein Möbelstück, jetzt Kleidung, jetzt Geld herbeisehnte, und schon kam das Angebot lieber Menschen, ob wir nicht vielleicht das oder jenes brauchen könnten, es stände

zu unserer Verfügung. Und Sr. Hanna bekam, was sie gerade herbeigesehnt hatte. Acht unserer Stamm-Kinder übersiedelten 1934 mit uns nach Trogen. Unser Ältester, der 14 Jahre bei uns lebte, mußte dann dem Ruf des „Führers“ folgen und nach Deutschland zurückkehren. Wäre er nicht gegangen, so wäre er staatenlos geworden, und die damals arme Schweiz hätte ein mittelloses Kind ohne Paß einfach nicht behalten können. Der Knabe machte Arbeitsdienst, wurde mit 19 Jahren Soldat, 1941 in Rußland vermißt, wir hörten nie wieder von ihm. Zwei unserer Pflegekinder kamen aus Krieg und Gefangenschaft charakterlich geschädigt in ihre eigene Familie zurück, ein Mädchen wurde bald adoptiert, es ging gut. Mit zwei Gliedern der „künstlichen Familie“ lebe ich heute noch in herzlichem Kontakt. Klaus übersiedelte mit 17 Jahren nach USA, heiratete später eine Amerikanerin, sie führen mit ihren 3 Buben ein glückliches Familienleben. Klaus ist seit 2 Jahren Professor der Psychologie an einer kanadischen Universität.

(wird fortgesetzt)

Auch eine Laudatio - am 21. Dezember in Pymont

Meine verehrte und sehr liebe Frau Blümel!

Es ist mir eine freudige Pflicht und Ehre zugleich, Ihnen zu Ihrem 70. Geburtstag die Wünsche unserer Gruppe Hameln-Pymont des Deutschen Ärztinnenbundes und natürlich auch die meinen in aller Herzlichkeit zu sagen.

„... und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen...“, heißt es in dem Buch der Bücher. Ja, Mühe und Arbeit, Mühe — mütterliche Mühe —, fünf Kinder zu erziehen — dazu wieder allein — mütterliche Mühe und mütterliche Strenge — und wie ist Ihnen dies gelungen! Wie

Dr. med. Laura Turnau: Meine Autobiographie

(Fortsetzung aus Heft 2/1971)

Er kommt fast jährlich ins alte Europa herübergeflogen, Anlaß oder Vorwand sind Kongresse in einem europäischen Land, und er selbst sagt → und er muß es doch wissen —, die letzten Teile der „künstlichen Familie“ ziehen ihn mächtig in die Schweiz. Sr. Doris führte bis 1969 das Kinderheim Morgenlicht. Jetzt ist sie mit einem lieben, charaktervollen Schweizer verheiratet und erwartet ein Kind. Pflөгetochter und Pflegeschwiegersohn sind rührend mit der uralten „Mami“ und führen sie im Auto im Land herum. Ich freue mich am innigen Kontakt mit Menschen, die zwei Generationen jünger sind als ich bin.

Bald nach Kriegsende und Inflation, 1924, erstrebten Ärztinnen in Westeuropa und Amerika wieder Kontakt mit deutschen Ärztinnen zu gewinnen. Damals besuchte eine amerikanische Ärztin, Mrs. Lovejoy, unsere Kollegin Hermine Heusler-Edenhuizen, die bekannteste Frauenärztin von Berlin, und auf deren Rat auch mich. Kollegin Lovejoy reiste durch USA und Europa, um in den Ländern nationale Gruppen einer Internationalen Ärztinnen-Organisation zu gründen. Sie hatte bereits 14 solche Gruppen zusammengebracht. Auch die deutschen Ärztinnen gingen mit Eifer und Freude an die neue Aufgabe, die „Berliner Vereinigung weiblicher Ärzte“ wurde Ortsgruppe Berlin des neuen Bun-

gegen Alterserkrankungen

K.H.3

GERIATRICUM-SCHWARZHAUPT

Orale Procaïn-Therapie durch sinnvolle Katalysator-Haematoporphyrin-Kombination

bei allgemeiner Erschöpfung, Ermattung, Depression, Konzentrations- und Gedächtnisschwäche, Altersbeschwerden, Altersdemenz, Arteriosklerose, Arthritis 1 x täglich 1 Kapsel K.H.3, mindestens 3-5 Monate. K.H.3 ist bestverträglich, ohne Nebenerscheinungen.

30 Kapseln K. H. 3 DM 10,40
150 Kapseln K. H. 3 DM 42,65

Nicht allgemein käuflich

Bestellzettel: Schrifttum und kostenloses Versuchsmuster von K.H.3 erbeten

(Persönliche Unterschrift und Stempel des Arztes)

MDX

SCHWARZHAUPT KÖLN

des Deutscher Ärztinnen. Wir gaben eine Vierteljahresschrift des Bundes heraus, Herausgeberinnen waren Kollegin Heusler-Edenhui-zen und ich, die Schriftleitung hatte ich in Händen. In ihrem Aufruf „Was wir wollen“ hatte Kollegin Heusler-Edenhui-zen, die Präsidentin des neuen Bundes deutscher Ärztinnen, aufgefordert, sich in rein menschlichen Fragen — ohne Politik — die Hand zu reichen zu gemeinsamer und dadurch wirkungsvoller Arbeit. Rasch entstanden Ortsgruppen mit regem Leben in Hamburg, Essen, Düsseldorf, Dresden; der Bund bildete fünf Arbeitsausschüsse, die fünf wichtige Gebiete besonders behandelten, 1928 wurde die Vierteljahresschrift in eine Monatsschrift umgewandelt, um die Fülle des Materials unterzubringen. Im Sommer 1924 trafen wir uns in London zum 1. Internationalen Kongreß, der unsere Arbeit förderte und unseren Gesichtskreis erweiterte. Fast gleichzeitig fand der *Bund Deutscher Frauenvereine* wieder internationalen Anschluß, den er durch den Krieg verloren hatte. Lady Aberdeen and Temair, die verdienstvolle Gründerin und Präsidentin des *Internationalen Frauenbundes* (IFB), legte großen Wert darauf, Deutschland wieder im Kreis der Weltorganisation gleichberechtigt vertreten zu sehen. Lady Aberdeen war zeit- lebens tapfer und großzügig für ihre Ideale eingetreten. Das Ehe- paar Aberdeen hatte in Kanada und in Irland als Vizekönig und -königin die britische Krone ver- treten. Durch ihr freies Denken

und mutiges Handeln, durch ihr Eintreten für die armen irischen Bauern hatten sie sich die Ungnade der Regierung zugezogen. Mit dem gleichen Idealismus und Mut sorgte sie 1922, als die Deutschen Frauen nach Jahren der Isolation zum ersten Male wieder mit der Welt in Berührung kamen, für ein freund- schaftliches Zusammenarbeiten aller Nationen. Wir akademischen Berufsfrauen hatten im IFB keine wissenschaftlichen Aufgaben zu lösen, wichtig war hier die mensch- liche Verständigung über Krieg und nationale Feindschaft hinaus. Diese Gesinnung brachten einige führende Frauen unter Lady Aber- deens Leitung großartig zum Aus- druck als Damen der großen Welt. Im IFB waren in diesem Kreis Leitgedanken verwirklicht, die später der Völkerbund und noch später die UNO realisieren sollten, aber nicht zustande brachten. Mei- ne Mitarbeit dauerte kurz. 1930 machte man mich zur Präsidentin der internationalen Kommission für Volksgesundheit, eine Ehrung, die mehr Deutschland galt als mir. 1935, als ich schon in der Schweiz lebte, gab ich Amt und Mitarbeit im IFB auf, ich hatte weder Zeit noch Geld zu solchem Amt und konnte nicht Deutschland vertre- ten. 1933 sah Sr. Hanna in großer Linie voraus, was kommen sollte. Als ich von einem Schweizerischen Volkshochschulheim in den Grau- bündener Bergen zu einem Kurs über Volkshygiene aufgefordert wurde, reagierte Sr. Hanna prompt: „Zusagen und in der Schweiz blei- ben!“, um wegen meiner jüdischen Vorfahren nicht in Konflikt mit

Nationalsozialisten zu kommen. „Halt Umschau unter Schweizer Freunden. Wenn Du Arbeit für mich und ein Unterkommen auch für die ‚Künstliche Familie‘ gefunden hast, dann komme ich herzlich gern mit den Kindern nach.“ So sprach die ancilla domini. Sr. Hanna hatte richtig gesehen, was kommen sollte. Eine ehemalige Schweizer Schulkameradin überließ mir für bescheidenen Preis ein ehemaliges Appenzeller Stickerhaus, wunderschön in grünen Matten 900 m über dem Meer gelegen. Das Haus war schon zu einem Kinderheim umgeändert worden, florierte aber nicht mangels guter Leitung. Einige angesehene Schweizer Frauen und Männer bildeten um mich als Osterreicherin und Sr. Hanna als Deutsche einen Verein als Schutzwahl. Die Schweiz stand damals wirtschaftlich schlecht, litt an großer Arbeitslosigkeit und nahm nur wenig Ausländer auf. Unsere Verrechnung mit dem kleinen Verein hieß: Freie Station für Sr. Hanna, für mich und die 8 aus Berlin mitgebrachten Kinder; kein Gehalt für

uns zwei. Das wenige Bargeld, das wir benötigten, beschaffte ich durch Vorträge landauf und -ab und durch Schulunterricht in der Kanton-Schule Winterthur, Abteilung für Mädchen. Ein Unterricht in „Soziale Fragen“ sollte neu eingeführt werden, dem die Winterthurer erstaunlich großes Interesse entgegenbrachten. Für unsere Schweizer und Berliner Kinder bekamen wir reichlich Spenden. Voll Dankbarkeit gedenke ich der gütigen Helfer, die unserem Werk beistanden. Je nach den Weltereignissen: Krieg, Revolution, politische und rassische Verfolgung wurden Kinder wie Strandgut an unser Gelände im friedlichen Appenzeller Ländli geworfen: Aus Süd-Tirol, aus Spanien (Bürgerkrieg), aus Siebenbürgen, aus dem Saarland usw., dazu kam eine Anzahl jüdischer Kinder, die eine ad hoc gebildete Hilfsorganisation zur Auffütterung und zur seelischen Beruhigung zu uns sandte, ferner einzelne Kinder, deren Väter politisch verfolgt oder ermordet waren. Ab 1934 nahmen wir die ersten Kinder von deut-

Secalysat[®] Bürger

1 ml = 0,2 mg Gesamtalkaloide + 0,05 g Cotarn. Chlor.

Haemostyptikum · Uterotonikum

3 oder mehrmals tägl. 10—15 Tropfen

Tropfflasche zu 10 ml, Röhre zu 20 Tabletten

Johannes Bürger Ysaffabrik G.m.b.H. Bad Harzburg

schen Pfarrern auf, die dem „Deutschen Pfarrer-Notbund“ angehörten, bald umbenannt in „Bekenntniskirche“. Unseren Schweizer Freunden war es unfassbar, daß man die zuverlässigsten Bürger von Staats wegen verfolgte: Ein Schweizer Pfarrer, Paul Vogt, der unserem Vereinsvorstand angehörte, mit großem Organisations-talent begabt, erweckte durch einen Aufruf viele Schweizer Amtsbrüder zu einer großzügigen Hilfe für deutsche Pfarrfamilien. Wir richteten es so ein, daß je 2 Leute von Schweizer Seite nach Deutschland reisten, z. B. nach Berlin oder Hessen oder an den unteren Rhein (auf besonderen Wunsch von Prof. Karl Barth, der sich intensiv an unserer Aktion beteiligte). Dort nahm man 20 bis 30 Kinder in Empfang, die die lokalen Kirchentreuen gesammelt hatten, und brachte die Kinder nach Trogen. Bauern aus Trogen und umliegenden Dörfern beherbergten die Kinder für 1—2 Tage, bis ich die Schar ärztlich durchgemustert hatte, die einen kamen auf Freiplätze in Sanatorien, gesunde in hiesige Familien, nervöse, schwierige blieben im Kinderheim Morgenlicht in Trogen. Wer sein Plätzchen zugeteilt bekam, wurde im Auto an Ort und Stelle gebracht. Wir stehen heute noch in freundlicher

Verbindung mit etlichen, die vor 35 Jahren unsere Pfleglinge waren. Sr. Hanna hatte von 1933 bis 1945 und nachher mit bitterem Schmerz erleben müssen, wieviel Schuld und wieviel Leid ihr geliebtes Deutschland über sich selbst und über andere Länder gebracht hatte — ohne Aussicht auf Frieden und auf geordnete internationale Verhältnisse. Diese verhängnisvolle Gesamtlage wie die traurigen Einzelschicksale lasteten schwer auf ihr und vernichteten ihren Lebenswillen. Ihr Herz wollte nicht mehr recht arbeiten. Sie widersetzte sich aber jeder ärztlichen Untersuchung und Behandlung und starb 1956 im Kinderheim, herzlich betrauert von allen, die sie kannten. Für viele junge Mitarbeiterinnen blieb sie in deren weiterem Leben ein leuchtendes Vorbild als Mensch und Vorgesetzte, zu der man jederzeit in allen Nöten kommen durfte, ein Wesen, das man für ein ganzes Leben treu in Erinnerung behält. Nach Sr. Hannas Tod schien es mir richtig, den Betrieb mit Kindern einem jüngeren Menschen zu übergeben, ich wollte das Haus verkaufen. Sr. Doris aber, eines unserer Berliner Stamm-Kinder, die 1955 das Diplom als Kinderkrankenschwester erworben hatte, wollte Sr. Hannas Nachfolgerin werden. Mein Einwand, ein so junges Wesen solle sich nicht

Senecion®

Stypticum bei allen Blutungen, insbesondere uterinen Blutungen.

Dr. Gustav Klein
7615 Zell-Harmersbach/Schw.

in einem Heim festsetzen wie eine Koralle, sondern Arbeit und Menschen draußen kennenlernen, prallte an ihr ab. Ich wollte ihr

eine Bedenkzeit einräumen, damit sie keinen vorschnellen Entschluß fasse.

(wird fortgesetzt)

Dr. med. Viktoria Steinbiss gestorben

Unser Mitglied Frau Dr. Viktoria Steinbiss geb. Klarhorst, geb. am 19. 8. 1892, ist in Bielefeld nach schwerer Krankheit mit 78 Jahren am 11. 2. 1971 gestorben.

Frau Steinbiss studierte in Frankfurt, Göttingen, Heidelberg und Berlin.

Kurz nach dem Staatsexamen heiratete sie den Pathologen Dr. Steinbiss und übernahm nach dessen Tod 1931 das Laboratorium des Städt. Krankenhauses in Bielefeld.

Nach Kriegsende ließ sie sich als praktische Ärztin in Bielefeld nieder und begann gleichzeitig ihre politische Tätigkeit. Sie war Landtagsabgeordnete in Nordrhein-Westfalen, Fraktionsvorsitzende der CDU im Stadtparlament Bielefeld und Bundestagsabgeordnete von 1949 bis 1963, hier setzte sie sich vor allem für das Gesundheitswesen und Frauenfragen ein. Acht Jahre lang war sie Vorsitzende des Bundesausschusses für gesundheitliche Volksbelehrung.

Im christlichen Sinne setzte sie sich für die Mühseligen und Beladenen dieser Welt ein — so im Rahmen der Inneren Mission und des Johanniswerkes.

Im Deutschen Ärztinnenbund war sie ebenfalls aktiv tätig, indem sie den Bielefelder Ortsverband gründete und lange Jahre seine Vorsitzende war.

Ihre Verdienste wurden mit der Paracelsus-Medaille der deutschen Ärzteschaft und dem Großen Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland geehrt.

Sie beschränkte sich nicht nur auf ihre segensreiche ärztliche Tätigkeit an dem einzelnen Patienten, sondern wirkte darüber hinaus in der Politik zum Wohle der Patienten.

Frau Dr. Steinbiss wurde nach längerem Leiden erlöst, sie konnte aber noch mit geistiger Frische und Freude den Besuch unserer Präsidentin Frau Dr. Ohnesorge am 30. 1. 1971 anlässlich des Besuches bei der Bielefelder Gruppe empfangen.

Falck, Berlin

Depressionen, nervöse
Erschöpfung, klimakt.
Beschwerden, Wetter-
fühlbarkeit, Enuresis noct

Dr. Gustav Klein

7815 Zell-Harmersbach/Schw.

Hyperforat®

was seit 1966 in diesen Fragen geschehen ist. Aus taktischen Gründen möchte ich im Augenblick diesen Rückblick noch nicht hier veröffentlichen. Es wird aber nach dem Ärztetag ohnehin darüber zu berichten sein.

Im letzten Heft habe ich einen Hinweis gegeben über unsere Zusammenarbeit mit dem Deutschen Frauenrat. Es bieten sich natürlich insbesondere Gespräche oder schriftlicher Gedankenaustausch mit dem Deutschen Akademikerinnenbund an. Ich weiß, wie in vielen unserer Gruppen enge, zum Teil auch personelle Kontakte zu den örtlichen Gruppen des Deutschen Akademikerinnenbundes bestehen, die beiden Verbänden zugute kommen, weil sie eine gegenseitige Unterstützung bestimmter Anliegen erfolgreich ermöglichen. So möchte ich heute nur darauf hinweisen, daß beide Verbände sich an den Vorsitzenden der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder gewandt haben mit der Bitte um eine Unterredung zu Auffassungen über Sexualaufklärung in den Schulen, deren Gültigkeit wissenschaftlich noch keineswegs belegt ist. Verschiedene Meinungen stehen einander gegenüber, die Diskussion ist keineswegs beendet, und die Frage ist, wieweit in dieser Zeit des Wandels der Einstellung und Auffassung in öffentlichen Schulen nach Richtlinien experimentiert werden sollte. Die Landesbeauftragten unserer Gruppen und die Gruppen selbst möchte ich daher bitten, auf ihren jeweiligen Ebenen mit Vertreterinnen des Akademikerinnenbundes zu diskutieren und über das Ergebnis uns zu informieren. Wir werden selbstverständlich auch Ihnen über den Fortgang unserer Aktion berichten.

Für heute, liebe Kolleginnen, genug. Ich schließe mit
herzlichen Grüßen

Ihre
Dr. Lena Ohnesorge

Dr. med. Laura Turnau: Meine Autobiographie

(Fortsetzung aus Heft 3/1971)

Sie aber sagte: „Hier ist meine Heimat.“

So schenkte ich ihr Januar 1957 das Haus mit allem Inhalt, so daß das junge Menschenkind von mir unabhängig schalten konnte, wie es ihr richtig schien. Sie nahm

Renovationen vor und führte den Kinderbetrieb in gesundheitlich-pflegerischer wie in erzieherischer Hinsicht mustergültig weiter, geliebt von den Kindern und deren Eltern, anerkannt von Behörden und privaten Organisationen, die

ihr, wie früher uns, Kinder überwiesen. Vor kurzem heiratete Sr. Doris (Seite 00), wie berichtet. Es war für Sr. Doris ein schwerer Entschluß, das Heim zu verkaufen, ein Trost, daß das Haus ein soziales Heim blieb für behinderte Kinder und Jugendliche.

Ich selbst übersiedelte 1967 in ein neuerbautes Altersheim in wunderschöner Lage im Kanton Thurgau mit weiter Aussicht auf Mittelland und Gebirge. Das Haus ist schlicht, aber bis ins letzte Detail sachkundig für Alte eingerichtet. Knapp 30 Pfleglinge ruhen sich hier aus nach arbeitsreichem Leben, wohnen in Einzelzimmern, die jeder nach seiner Art eingerichtet hat. Die einen gehen still von hier, verlöschen wie Lämpchen, denen das Öl ausgeht, andere kämpfen hartnäckig und doch kraftlos um ein längeres Leben. Man kann Behinderten durch Handreichungen helfen, Bettlägerigen Anregung verschaffen durch Erzählen oder Vorlesen oder durch Tonbänder mit Musik, die den Betreffenden zusagt. Für eine Gelähmte bin ich Sekretärin, ich schreibe einem Säulimäster Testamentswünsche, einer freundlichen Fürsorgerin einen Bericht. Der Ausspruch einer Alten hat mich bis ins Tiefste erschüttert, die am Morgen auf meine Frage, was sie heute tun wolle, zur Antwort gab: „Warten, bis es Abend wird“ (d. h. bis zur Schlaftablette). Welche Leere, welche Last ist so ein Leben — und doch hängt man daran. Rührend, was eine 84jährige Urgroßmutter, Bäuerin, die eine Familientragödie miterleben

mußte, die sie lebensmüde und traurig werden ließ. In jungen Jahren hatte sie gern und gut gesungen. Ich bat ihre wackere Tochter, mir ein Liederbuch aus Mutters Jugendzeit zu leihen und die Lieder mit Rotstift anzuzeichnen, die Mutter besonders gern gesungen hatte. Das Buch kam und wirkte Wunder: Die Frau vergaß ihr Leid, wurde wieder jung und sang mit brüchiger Stimme ihre Lieblingslieder. Sie war in ihre glückliche Jugendzeit zurückversetzt — freilich nur für Stunden. Ich selbst bin körperlich schadhaft mit 88 Jahren. Sehvermögen und Gehör altersdegeneriert, die arthrotischen Gelenke knarren und wollen nicht mehr recht, trotzdem führe ich sie alle Tage spazieren. Ich kann mich beschäftigen, nicht mehr arbeiten. Meine Generation ist fast ausgestorben, aber Doris und ihr gütiger Mann kümmern sich ständig um mich, besuchen mich und fahren mich im Auto durchs Land, meine Wonne! Ehemalige Patienten, für mich die Jugend, heute 30—60 Jahre, schreiben Briefe, besuchen mich, gehen mit mir auf Reisen. Ein ehemaliges Patientlein, jetzt Augenarzt, schenkte mir ein ausgezeichnetes Tonbandgerät, das mir und anderen im Altersheim große Freude bereitet. Auch unsere Kinderhelferinnen von Berlin und Trogen, ehemalige Schüler, z. T. mit Ehehälften und Kindern, sind meine treuen Begleiter. Nicht zu vergessen: Klaus, seine Frau Peggy und 3 Buben kommen aus Kanada, um mit den letzten Resten der „Künstlichen Familie“ zusammen sein zu

111

können. Wir diskutieren Wissenschaft, Politik, Kulturfragen und freuen uns des Beisammenseins. Ich sitze in meinem Zimmer am Fenster mit der wunderschönen Aussicht, meine „Proszeniumsloge im Welttheater“. Hinter mir liegt ein langes Leben, vollgefüllt mit

Schönem und Lebenswertem und voll von Jammer und Elend um mich her. Ich gedenke der Verstorbenen und der Lebendigen, ich grüße die deutschen Kolleginnen, vorab die Präsidentin des Bundes, die liebe Dr. Ohnesorge-Voss — ich bin zum Abschied bereit.

Über MWIA:

Medical Women International Association

Der Internationale Ärztinnenbund (MWIA) wurde am 21. Oktober 1919 anlässlich eines Festessens im Waldorf-Astoria-Hotel New York ins Leben gerufen, und wir stellen mit einigem Stolz fest, daß es der erste internationale Ärztezusammenschluß war. Dieses Festessen fand zu Ehren junger Ärztinnen statt, die während und nach dem ersten Weltkrieg im „Lazarett Amerikanischer Frauen“ tätig gewesen waren; gleichzeitig sollten hervorragende Ärztinnen aus verschiedenen Ländern geehrt werden, die auf Einladung des Vereins christlicher junger Mädchen zu einer internationalen Ärztinnen-tagung in New York zusammengekommen waren. 140 Gäste aus 14 Nationen nahmen teil.

Dr. Esther Lovejoy, eine amerikanische Ärztin, war die erste Präsidentin. Damals gab es nur 2 nationale Ärztinnenverbände, den 1915 gegründeten amerikanischen und den 1917 gegründeten englischen Verband. Man beschloß, Einzelmitglieder zu werben und die Bildung weiterer nationaler Verbände zu betreiben.

Die zweite Zusammenkunft 1922 in Genf mit 180 Ärztinnen aus 14 Ländern brachte Vorträge über öffentliche Gesundheitspflege, Kinderfürsorge, illegalen Handel mit Rauschgiften.

Am dritten Treffen in London Juli 1925 nahm zum ersten Mal eine Delegation des 1924 gegründeten Deutschen Ärztinnenbundes unter den 250 Delegierten teil. Das Thema galt der Müttersterblichkeit.

Während der nächsten 13 Jahre gab es 3 Kongresse und 3 Rats-sitzungen:

1929 Paris — Thema: „*Sexualunter-richtung für Kinder und Jugendliche*“ und „*Schmerzlose Geburt*“;

1934 Stockholm — Thema: „*Körperliche Erziehung*“ und „*Gebur-tenregelung*“.

Der Deutsche Verband hatte sich wegen der vom nationalsozialistischen Staat geforderten Satzungs-änderungen bereits selbst aufgelöst bzw. befand sich in der Auflösung. Viele seiner jüdischen Mitglieder baten die MWIA um Hilfe,